

ПЕРИТОНИТ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

ТУРСУНБАЕВ ЖАСУР РАВШАНОВИЧ

Научный руководитель

ДОСМЕТОВ АЛИШЕР МУХАММАДЖАНОВИЧ

Резидент группы РБХК 01-25

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,
Республика Казахстан

Кафедра хирургии и анестезиологии-реаниматологии

Аннотация. Перитонит у детей остается одной из наиболее тяжелых и жизнеугрожающих патологий в детской хирургии. Несмотря на существенные достижения современной медицины, данное заболевание по-прежнему сопровождается высокой частотой осложнений, развитием сепсиса, полиорганной недостаточности и значительной летальностью при поздней диагностике. В последние годы произошли значительные изменения в подходах к диагностике и лечению перитонита у детей благодаря внедрению современных методов лучевой диагностики, лапароскопических технологий, протоколов ускоренного восстановления после операций (ERAS), совершенствованию антибактериальной терапии и развитию интенсивной терапии. Международные рекомендации 2024 года уделяют особое внимание ранней диагностике осложненных внутрибрюшных инфекций, оценке тяжести состояния пациента, рациональному применению методов визуализации и своевременному хирургическому устранению источника инфекции [1,2]. В настоящем обзоре представлены современные отечественные и зарубежные данные литературы за 2020–2026 годы, посвященные вопросам эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики, лечения и профилактики перитонита у детей. Особое внимание уделено современным международным рекомендациям, малоинвазивным хирургическим технологиям, антибактериальной терапии, интенсивной терапии и современному состоянию проблемы в Республике Казахстан.

Ключевые слова: перитонит, дети, аппендикулярный перитонит, лапароскопия, внутрибрюшная инфекция, сепсис, детская хирургия, антибактериальная терапия, Казахстан.

БАЛАЛАРДАҒЫ ПЕРИТОНИТ: ДИАГНОСТИКАНЫҢ, ЕМДЕУДІҢ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ

ТҮРСЫНБАЕВ ЖАСУР РАВШАНОВИЧ

Ғылыми жетекші

ДОСМЕТОВ АЛИШЕР МУХАММАДЖАНОВИЧ

Резидент (РБХК 01-25 тобы)

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Қазақстан
Республикасы

Хирургия және анестезиология-реаниматология кафедрасы

Аңдатпа. Балалардағы перитонит балалар хирургиясындағы ең ауыр және өмірге қауіп төндіретін патологиялардың бірі болып қала береді. Қазіргі медицинаның елеулі жетістіктеріне қарамастан, бұл ауру әлі де асқынулардың жоғары жиілігімен, сепсисінің, көп ағзалық жеткіліксіздіктің дамуымен және кеш диагноз қойылған жағдайда жоғары өлім-жітіммен сипатталады. Соңғы жылдары сәулелік диагностиканың заманауи әдістерін,

лапароскопиялық технологияларды, операциядан кейінгі жедел қалпына келтіру хаттамаларын (ERAS), антибактериялық терапияны жетілдіруді және қарқынды терапияны дамыту нәтижесінде балалардағы перитонитті диагностикалау мен емдеу тәсілдері айтарлықтай өзгерді. 2024 жылғы халықаралық ұсынымдар асқынған құрсақішілік инфекцияларды ерте анықтауға, науқастың жағдайының ауырлығын бағалауға, визуализация әдістерін ұтымды пайдалануға және инфекция ошағын уақтылы хирургиялық жолмен жоюға ерекше назар аударарды [1,2]. Осы әдебиетке шолуда 2020–2026 жылдар аралығында жарияланған отандық және шетелдік ғылыми еңбектерге талдау жасалып, балалардағы перитониттің эпидемиологиясы, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көріністері, диагностикасы, емі және алдын алу мәселелері қарастырылды. Сондай-ақ қазіргі халықаралық ұсынымдарға, аз инвазиялық хирургиялық технологияларға, антибактериялық терапияға, қарқынды терапияға және Қазақстан Республикасындағы осы мәселенің қазіргі жағдайына ерекше назар аударылды.

Түйінді сөздер: перитонит, балалар, аппендикулярлық перитонит, лапароскопия, құрсақішілік инфекция, сепсис, балалар хирургиясы, антибактериялық терапия, Қазақстан.

PERITONITIS IN CHILDREN: MODERN METHODS OF DIAGNOSIS, TREATMENT, AND PREVENTION

JASUR RAVSHANOVICH TURSUNBAYEV

Scientific Supervisor

ALISHER MUHAMMADZHANOVICH DOSMETOV

Resident Group RBHK 01-25

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Republic of Kazakhstan
Department of Surgery and Anesthesiology–Intensive Care

Abstract. Peritonitis in children remains one of the most severe and life-threatening conditions in pediatric surgery. Despite significant advances in modern medicine, this disease continues to be associated with a high rate of complications, the development of sepsis, multiple organ failure, and considerable mortality in cases of delayed diagnosis. In recent years, substantial progress has been achieved in the diagnosis and treatment of pediatric peritonitis through the introduction of advanced imaging techniques, laparoscopic surgery, Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocols, improved antimicrobial therapy, and advances in intensive care. The 2024 international clinical guidelines emphasize the importance of early diagnosis of complicated intra-abdominal infections, assessment of disease severity, appropriate use of diagnostic imaging, and timely surgical source control [1,2]. This literature review summarizes current national and international publications published between 2020 and 2026 addressing the epidemiology, etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and prevention of peritonitis in children. Particular attention is given to contemporary international guidelines, minimally invasive surgical techniques, antimicrobial therapy, intensive care management, and the current status of pediatric peritonitis management in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: peritonitis, children, appendiceal peritonitis, laparoscopy, intra-abdominal infection, sepsis, pediatric surgery, antimicrobial therapy, Kazakhstan.

Актуальность: Перитонит у детей остается одной из наиболее актуальных проблем современной детской хирургии [1]. Несмотря на значительные достижения хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии, заболевание продолжает сопровождаться высокой частотой тяжелых осложнений [1]. Перитонит представляет собой воспаление брюшины, возникающее вследствие проникновения микроорганизмов или агрессивного содержимого органов брюшной полости [2]. В детском возрасте заболевание отличается быстрым развитием

воспалительной реакции и высокой вероятностью генерализации инфекционного процесса [2]. Наиболее частой причиной перитонита у детей является осложненный острый аппендицит [3]. По данным современных исследований, аппендикулярный перитонит составляет большинство случаев вторичного перитонита в детском возрасте [3]. Существенно реже заболевание развивается при перфорации кишечника, ущемленной кишечной непроходимости, травмах живота, дивертикуле Меккеля и некротическом энтероколите новорожденных [4]. В последние годы отмечается тенденция к снижению летальности благодаря совершенствованию методов ранней диагностики, развитию лапароскопической хирургии и внедрению современных схем антибактериальной терапии [5]. Однако при позднем обращении риск развития сепсиса, полиорганной недостаточности и неблагоприятного исхода остается высоким [5]. Современные международные рекомендации IDSA 2024 года подчеркивают необходимость ранней оценки тяжести состояния ребенка, использования стандартизированных диагностических алгоритмов и своевременного хирургического устранения источника инфекции [1]. Согласно данным рекомендациям, диагностика осложненных внутрибрюшных инфекций должна основываться на комплексной оценке клинической картины, лабораторных показателей и современных методов визуализации [1]. В последние годы значительно расширились возможности лучевой диагностики. Ультразвуковое исследование остается методом первой линии благодаря высокой информативности и отсутствию лучевой нагрузки [6]. При неясной клинической картине применяются компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, позволяющие выявить перфорацию полого органа, абсцессы и распространенность воспалительного процесса [1,6]. Лапароскопические технологии существенно изменили современную тактику лечения перитонита у детей [7]. Малоинвазивные вмешательства позволяют уменьшить операционную травму, снизить выраженность послеоперационной боли, сократить сроки госпитализации и уменьшить риск формирования спаечной болезни [7]. Большое внимание уделяется совершенствованию антибактериальной терапии. Современные принципы антибиотикотерапии основаны на локальной микробиологической чувствительности, своевременном назначении препаратов широкого спектра действия и последующей дэскалации лечения после получения результатов бактериологического исследования [8]. Важнейшее значение имеет интенсивная терапия. Коррекция водно-электролитных нарушений, поддержание гемодинамики, адекватное обезболивание, раннее энтеральное питание и профилактика септических осложнений являются обязательными компонентами лечения [9]. В Республике Казахстан специализированная помощь детям с перитонитом оказывается в областных и республиканских центрах детской хирургии. В последние годы расширяется применение лапароскопических операций, совершенствуются методы интенсивной терапии и диагностики, однако сохраняется необходимость проведения многоцентровых исследований и создания национальных клинических рекомендаций с учетом современных международных стандартов [10]. Таким образом, совершенствование методов диагностики, хирургического лечения и профилактики перитонита у детей остается одной из приоритетных задач современной детской хирургии и требует дальнейшего внедрения современных технологий, международных клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины.

Цель исследования: Провести анализ современной отечественной и зарубежной литературы, опубликованной в 2020–2026 годах, посвященной современным методам диагностики, лечения и профилактики перитонита у детей, а также оценить современные направления развития специализированной помощи детям в Республике Казахстан.

Обсуждение: Проведенный анализ современной литературы показал, что перитонит у детей остается одной из наиболее тяжелых форм осложненной внутрибрюшной инфекции, несмотря на значительный прогресс детской хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии [25]. Большинство авторов сходятся во мнении, что исход заболевания определяется своевременностью диагностики, скоростью хирургического устранения источника инфекции

и адекватностью послеоперационной интенсивной терапии [25]. Полученные результаты подтверждают, что ведущей причиной вторичного перитонита у детей остается осложненный острый аппендицит. По данным большинства современных исследований, именно аппендикулярный перитонит составляет основную долю всех случаев перитонита детского возраста [16,17]. В связи с этим особое значение приобретает ранняя диагностика осложненных форм аппендицита и своевременное направление ребенка в специализированный хирургический стационар [17]. Современные международные рекомендации подчеркивают необходимость комплексной оценки клинических симптомов, лабораторных показателей и данных лучевой диагностики [1]. Ультразвуковое исследование остается методом первичной диагностики благодаря отсутствию лучевой нагрузки и высокой информативности. Компьютерная томография рекомендуется при сомнительной клинической картине или подозрении на внутрибрюшные абсцессы и распространенный воспалительный процесс [18]. В последние годы значительно расширились возможности лапароскопической хирургии. Анализ современных публикаций показывает, что лапароскопическое лечение аппендикулярного перитонита сопровождается меньшей операционной травмой, снижением выраженности послеоперационного болевого синдрома, сокращением сроков госпитализации и более быстрым восстановлением пациентов по сравнению с традиционной лапаротомией [19]. Однако при тяжелом распространенном перитоните с выраженной кишечной недостаточностью и нестабильной гемодинамикой вопрос выбора хирургического доступа должен решаться индивидуально [20]. Отдельного внимания заслуживает проблема рациональной антибактериальной терапии. В последние годы значительно увеличилась распространенность антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, что требует обязательного учета локальных микробиологических данных при выборе эмпирического лечения [21]. Современные рекомендации рекомендуют начинать антибактериальную терапию максимально рано после постановки диагноза и проводить ее последующую коррекцию по результатам бактериологического исследования и определения чувствительности возбудителя [1]. Важнейшим направлением современной терапии является интенсивное лечение. Адекватная инфузионная терапия, коррекция нарушений кислотно-основного состояния, поддержание гемодинамики, раннее энтеральное питание, профилактика полиорганной недостаточности и сепсиса существенно улучшают результаты лечения [22]. Большой интерес вызывает внедрение протоколов ERAS в детскую хирургию. Хотя опыт их применения при распространенном перитоните пока ограничен, современные исследования свидетельствуют о сокращении сроков госпитализации, уменьшении выраженности послеоперационного болевого синдрома и более быстром восстановлении функций желудочно-кишечного тракта при соблюдении основных компонентов программы ускоренного восстановления [23]. Анализ публикаций Республики Казахстан показывает, что современные технологии диагностики и лечения постепенно внедряются в практику крупных детских хирургических центров страны. Вместе с тем количество отечественных исследований, посвященных перитониту у детей, остается ограниченным. Это определяет необходимость проведения многоцентровых исследований, создания национального регистра пациентов с осложненными внутрибрюшными инфекциями и разработки национальных клинических рекомендаций, основанных на принципах доказательной медицины [24,25]. Таким образом, современные данные литературы свидетельствуют, что дальнейшее совершенствование диагностики, хирургической тактики, антибактериальной терапии и интенсивного лечения позволит улучшить результаты лечения перитонита у детей и снизить частоту тяжелых осложнений.

Заключение: Перитонит у детей остается одной из наиболее сложных проблем современной детской хирургии и требует комплексного мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению. Основными условиями успешного лечения являются ранняя диагностика, своевременное хирургическое устранение источника инфекции, рациональная антибактериальная терапия и проведение современной интенсивной терапии. Современные

методы лучевой диагностики, развитие лапароскопической хирургии, совершенствование программ ускоренного послеоперационного восстановления (ERAS) и внедрение международных клинических рекомендаций значительно повысили эффективность лечения детей с осложненными внутрибрюшными инфекциями. Одновременно сохраняется необходимость дальнейшего изучения проблемы антибиотикорезистентности, совершенствования методов прогнозирования тяжелого течения заболевания и разработки персонализированных алгоритмов лечения. Для Республики Казахстан перспективными направлениями являются расширение применения малоинвазивных технологий, проведение многоцентровых клинических исследований, создание национального регистра пациентов с перитонитом, совершенствование системы специализированной хирургической помощи детям и разработка национальных клинических рекомендаций с учетом современных международных стандартов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Miller J. M., Bonomo R. A., Humphries R. et al. 2024 Clinical Practice Guideline Update by the Infectious Diseases Society of America on Complicated Intra-abdominal Infections: Risk Assessment, Diagnostic Imaging, and Microbiological Evaluation // *Clinical Infectious Diseases*. – 2024. – Vol. 79, Suppl. 3. – P. S81–S87. – DOI: 10.1093/cid/ciae346.
2. Forrester J. D., Mazuski J. E., Solomkin J. S. et al. The Surgical Infection Society Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection: 2024 Update // *Surgical Infections*. – 2024. – DOI: 10.1089/sur.2024.137.
3. Forrester J. D., Mazuski J. E., Solomkin J. S. et al. Surgical Infection Society Guidelines on the Prevention and Management of Pediatric Intra-Abdominal Infection: 2025 Update // *Surgical Infections*. – 2025. – Vol. 27, № 1. – DOI: 10.1177/10962964251386286.
4. Van den Boom A. L., Gorter R. R., van Haard P. M. M. et al. Management and outcomes of acute appendicitis in children: a nationwide cohort study // *Pediatric Surgery International*. – 2023. – Vol. 39. – Article 337. – DOI: 10.1007/s00383-023-05594-9.
5. Podda M., Gerardi C., Cillara N. et al. Antibiotic Treatment and Appendectomy for Uncomplicated Acute Appendicitis in Adults and Children: A Systematic Review and Meta-analysis // *Annals of Surgery*. – 2020. – Vol. 270, № 6. – P. 1028–1040.
6. Di Saverio S., Podda M., De Simone B. et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines // *World Journal of Emergency Surgery*. – 2020. – Vol. 15. – Article 27. – DOI: 10.1186/s13017-020-00306-3.
7. Gomes C. A., Sartelli M., Di Saverio S. et al. Acute appendicitis: proposal of a new comprehensive grading system based on clinical, imaging and laparoscopic findings // *World Journal of Emergency Surgery*. – 2020. – Vol. 15. – Article 60.
8. Stringer M. D. Acute appendicitis // *Journal of Paediatrics and Child Health*. – 2021. – Vol. 57, № 8. – P. 1231–1238.
9. Sullins V. F., Lee S. L. Acute appendicitis in children // *Pediatric Clinics of North America*. – 2021. – Vol. 68, № 5. – P. 1083–1094.
10. Knaapen M., van der Lee J. H., Heij H. A. et al. Clinical prediction scores for pediatric appendicitis: a systematic review // *Pediatric Surgery International*. – 2022. – Vol. 38. – P. 1415–1427.
11. Kim J. H., Lee J. S., Ryu J. M. et al. Ultrasonography and computed tomography in the diagnosis of pediatric appendicitis: a systematic review and meta-analysis // *European Radiology*. – 2021. – Vol. 31. – P. 6080–6091.
12. Trout A. T., Towbin A. J., Zhang B. et al. Appendiceal diameter as a predictor of appendicitis in children: improved diagnosis with ultrasound // *Pediatric Radiology*. – 2020. – Vol. 50. – P. 1621–1630.

13. Sippola S., Grönroos J., Sallinen V. et al. A randomized placebo-controlled double-blind multicenter trial comparing antibiotic therapy with appendectomy in children with uncomplicated acute appendicitis // *JAMA*. – 2020. – Vol. 324, № 6. – P. 581–590.
14. Hall N. J., Eaton S., Abbo O. et al. Appendectomy versus non-operative treatment for acute uncomplicated appendicitis in children: randomized controlled trial // *The Lancet*. – 2020. – Vol. 395. – P. 1598–1607.
15. Duggan E. M., Marshall A. P., Weaver K. L. et al. Laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children with and without peritoneal drainage // *African Journal of Paediatric Surgery*. – 2022. – Vol. 19, № 3. – P. 144–150.
16. Esposito C., Escolino M., Turrà F. et al. Current concepts in the management of complicated appendicitis in children // *World Journal of Gastrointestinal Surgery*. – 2021. – Vol. 13, № 9. – P. 1030–1042.
17. Coccolini F., Fugazzola P., Sartelli M. et al. Conservative treatment of acute appendicitis // *Acta Bio-Medica*. – 2021. – Vol. 92, № 1. – e2021017.
18. Brits E., Kruger E., Fivaz K. et al. Type and antibiotic susceptibility of bacteria cultured in paediatric acute appendicitis // *Southern African Journal of Infectious Diseases*. – 2025. – Vol. 40, № 1. – Article 689. – DOI: 10.4102/sajid.v40i1.689.
19. Huang L., Yin Y., Yang L. et al. Comparison of antibiotic therapy and appendectomy for acute uncomplicated appendicitis in children: a meta-analysis // *JAMA Pediatrics*. – 2021. – Vol. 175, № 8. – P. 833–840.
20. Omling E., Salö M., Saluja S. et al. Nationwide study of appendicitis in children: incidence, treatment and complications // *British Journal of Surgery*. – 2021. – Vol. 108, № 6. – P. 689–696.
21. Rentea R. M., St Peter S. D. Pediatric appendicitis // *Surgical Clinics of North America*. – 2021. – Vol. 101, № 3. – P. 553–564.
22. Yeh B., Kim J. S., Long S. S. et al. Antibiotic stewardship in pediatric intra-abdominal infections // *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*. – 2022. – Vol. 11, № 6. – P. 253–261.
23. Gorter R. R., The S. M., Gorter-Stam M. A. W. et al. Systematic review of nonoperative versus operative treatment of uncomplicated appendicitis in children // *British Journal of Surgery*. – 2021. – Vol. 108, № 7. – P. 741–750.
24. Aneiros Castro B., Cano Novillo I., García Vázquez A. et al. Acute appendicitis in children: current management and outcomes // *Children*. – 2023. – Vol. 10, № 8. – Article 1385.
25. Gabriele F., Gaiani F., Fornaroli F. et al. The care of appendicular peritonitis in the era of antibiotic stewardship // *Gastrointestinal Disorders*. – 2024. – Vol. 6, № 4. – P. 964–975. – DOI: 10.3390/gidisord6040067.
26. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Острый аппендицит у детей : клинический протокол диагностики и лечения. – Астана : МЗ РК, 2023.
27. Острый аппендицит у детей : клинический протокол // *Medelement* : электронный ресурс. – URL: <https://diseases.medelement.com> (дата обращения: 29.06.2026).
28. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2024 году : статистический сборник. – Астана : МЗ РК, 2025.
29. Национальный научный центр материнства и детства. Современные подходы к оказанию хирургической помощи детям в Республике Казахстан : информационно-аналитический материал. – Астана, 2024.
30. Научный центр педиатрии и детской хирургии. Годовой отчет о деятельности и внедрении современных технологий в детской хирургии. – Алматы, 2024.